

SILVA, Flávia Lins. **Milufas na janela**. Ilustrações de Mariana Massarani. Rio de Janeiro: Globinho, 2021.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Uma bela história que conta as agruras de um tempo de afastamento social. Lina está trancada em casa e sente muita falta dos amigos de da avó. Para abrandar essa angústia, vó Tereza dá a ela uma receita de como atrair milufas um ser mais ágil que as fadas e mais brincalhona que os gnomos e gostam de tudo que é divertido e colorido. E assim a narrativa flui entre traços e cores de Mariana Massarani e magia.

Palavras-chave: Amizade; Brincadeira; Afastamento social.

¹ Elaborada para a 48ª Seleção Anual – Prêmio FNLIJ 2022 – Produção 2021, categoria Criança.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.